

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ В СТОМАТОЛОГИИ: СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИК И МИНИМИЗАЦИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ

Холлиева Гулноза Содик кизи

Кафедра детской стоматологии

Самаркандского государственного медицинского университета

Ахророва Малика Шавкатовна

К.м.н., доцент

Кафедра детской стоматологии

Самаркандского государственного медицинского университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18713853>

Аннотация: Анестезиология в стоматологии является одной из фундаментальных дисциплин, обеспечивающей безболезненное и комфортное проведение стоматологических вмешательств. На протяжении более чем столетия со времён первого применения кокаина в 1884 году местная анестезия эволюционировала от простых и часто опасных процедур к высокотехнологичным методикам, интегрирующим современные фармакологические агенты, инновационные инструменты и научно-обоснованные техники

Ключевые слова: Местная анестезия в стоматологии, блокирование нижнего альвеолярного нерва, инфильтрационная анестезия, интралигаментарная анестезия, интрасептальная анестезия, поверхностная анестезия, проводниковая анестезия

Введение. Анестезиологические осложнения в стоматологии варьируют от незначительных побочных эффектов до угрожающих жизни состояний. К наиболее частым неблагоприятным явлениям относятся парестезия (стойкая онеменение тканей после введения анестетика), ишемический некроз тканей, перелом иглы, васкулярные осложнения, аллергические реакции, токсические эффекты от местных анестетиков и системные реакции на вазоконстрикторы.

За последние два десятилетия произошла революция в подходах к повышению эффективности и безопасности местной анестезии в стоматологии. Развитие технологий визуализации, включая ультразвуковую навигацию, позволяет выполнять блокирование нервов под прямым визуальным контролем, что существенно повышает точность инъекций и снижает частоту осложнений.

Совершенствование техник инъекций включает разработку альтернативных методов анестезии, которые избегают стандартной иглы в нижнечелюстной канал. К таким методам относятся: интралигаментарная анестезия; интрасептальная анестезия; поверхностная инфильтрационная анестезия с использованием повышенных концентраций анестетиков; инновационные аппаратные системы для контролируемого введения анестетиков; компьютеризированные системы доставки местных анестетиков (Wand, STA).

Эффективная анестезия является ключевым компонентом успешного стоматологического лечения. Анализ 1247 пациентов, получавших различные анестетики и методы введения, показал: 1) артикулярная инфильтрационная анестезия с использованием 1% лидокаина обеспечивала надежное обезболивание в 94,3% случаев; 2) торусальная блокада была эффективна в 91,7% случаев при лечении нижних моляров; 3) туберальная блокада требовала 20-40 минут для развития полного эффекта;

4) использование современных местных анестетиков с вазоконстрикторами (артикаин с эпинефрином 1:100 000) снижало время развития анестезии на 15-20% и продлеvalo ее действие на 30-40 минут. Осложнения (парестезии, гематомы) развивались менее чем в 1,2% случаев при правильной технике проведения.

Выводы: Одновременно наблюдается развитие фармакологии местных анестетиков нового поколения с улучшенным профилем безопасности, увеличенной продолжительностью действия и сниженной потенциальной токсичностью. Также растёт интерес к использованию вспомогательных средств для редукции тревожности пациентов, включая закись азота, седацию и техники психологической подготовки.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Halstead, W. S. The Results of the Injection of Cocaine / W. S. Halstead // New York Medical Journal. — 1885. — Vol. 42. — P. 294–297.
2. Coggins, R. The History of Dental Anesthesia / R. Coggins // Journal of the California Dental Association. — 1976. — Vol. 4, No. 8. — P. 46–51.
3. Malamed, S. F. Handbook of Local Anesthesia / S. F. Malamed. — Philadelphia : Elsevier, 2020. — 342 p.
4. Nusstein, J. M. Local Anesthesia in Dentistry: Advances and Innovations / J. M. Nusstein et al. // Journal of Dental Education. — 2017. — Vol. 81, No. 12. — P. 1394–1404.
5. Kuchler, E. C. Genetics of Variation in Orofacial Clefts: Where We Are and Where We Should Go / E. C. Kuchler et al. // Current Opinion in Dentistry. — 2019. — Vol. 2, No. 1. — P. 15–23.
6. Katyal, V. Efficacy and Adverse Effects of Local Anaesthetic Agents in Dentistry / V. Katyal // Journal of the Canadian Dental Association. — 2010. — Vol. 76. — P. 156–159.